

OBRA: Vicecomisariado de la Itinerancia Internacional de Exposición Colectiva de Arquitectura Nacional y diseño expositivo adaptativo itinerante.

TÍTULO: JAE Jóvenes Arquitectos Españoles / YAS Young Architects of Spain

AUTORÍA: Jesús Donaire García de la Mora

AÑOS DE EXPOSICIÓN ITINERANTE: 2010-2013

PAISES: EEUU, Suecia, Francia, Italia, Canadá, Portugal (14 Sedes Internacionales)

ENTIDAD ORGANIZADORA: AECID, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

BREVE RESUMEN

El proyecto de comisariado de la itinerancia internacional de la exposición “JAE, Jóvenes Arquitectos Españoles” fue organizada por AECID y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Abarca el nuevo diseño adaptativo de la muestra, la reedición del catálogo y la dirección científica y coordinación del programa de investigación, transferencia e internacionalización asociado, incluyendo simposios académicos, conferencias inaugurales y encuentros bilaterales. La exposición, creada en 2008 por el entonces Ministerio de Vivienda, fue reactivada por AECID mediante un ambicioso programa de itinerancia que alcanzó 18 sedes en Europa, Estados Unidos y Canadá entre 2010 y 2014, ampliando de forma decisiva su alcance, impacto institucional y proyección académica, y generando una aportación metodológica singular en comisariado expositivo.

La muestra original presentó a una generación de arquitectos menores de 40 años a través de 62 proyectos. Más de 700 propuestas fueron evaluadas mediante un riguroso proceso de selección por un jurado internacional integrado por arquitectos y críticos de reconocido prestigio, como Kenneth Frampton o Juhani Pallasmaa. Se concibió como un dispositivo de investigación curatorial orientado a la identificación, análisis y construcción crítica del panorama arquitectónico nacional, abordando sistemáticamente nuevas prácticas proyectuales, modelos de producción contemporáneos y transformaciones disciplinares derivadas de cambios sociales, tecnológicos y culturales. La itinerancia iniciada en 2010 contribuyó significativamente a la proyección exterior, facilitando la inserción de muchos de estos arquitectos en redes académicas y profesionales en el extranjero.

El diseño de la museografía itinerante constituyó una aportación proyectual singular mediante un sistema modular desmontable, transportable en un único contenedor y adaptable a contextos espaciales diversos. Construido con tubos de acero reciclados del montaje original de 2008, permitió ocupar espacios universitarios, centros culturales y sedes diplomáticas, combinando sostenibilidad, eficiencia logística y rigor espacial. Mediante un diagrama hexagonal, la muestra cubría múltiples configuraciones formales, adaptándose a las distintas tipologías y dimensiones de las diversas sedes. La reedición del catálogo incorporó nuevos textos y consolidó la publicación como objeto de investigación perdurable.

El proyecto tuvo un alcance institucional, cultural y disciplinar extraordinario: reforzó la presencia internacional de la arquitectura española contemporánea, activó redes académicas transnacionales y consolidó un modelo curatorial que integra investigación, crítica y proyecto expositivo. En la dirección científica y coordinación de los encuentros académicos destacan las intervenciones de Kenneth Frampton (Universidad de Columbia) y Terence Riley, excomisario de arquitectura del MoMA de Nueva York, ambos referentes de esta generación. Todo ello justifica su consideración como aportación extraordinaria en el comisariado arquitectónico y la transferencia internacional del conocimiento.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO ITINERANTE

Múltiples variables de Montaje
Mounting Multiple Options

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO ITINERANTE

Detalla de Ensamblaje y Axonométrica del Módulo
Mounting Detail and Module Axonometric View

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO ITINERANTE

Diferentes opciones mostrando la posibilidades de montaje
Different options showing the possibilities of the mounting

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO ITINERANTE

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO ITINERANTE

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO ITINERANTE

Diseño de la Exposición Jóvenes Arquitectos de España, JAE

Design for the Young Architects of Spain, YAS, exhibition

SEDE LOCATION

School of Architecture KTH University, Estocolmo, Suecia

Arquitecto Architect

Jesús Donaire García de la Mora

Diagrama de Montaje
Mounting Diagram

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO ITINERANTE

Diseño de la Exposición Jóvenes Arquitectos de España, JAE

Design for the Young Architects of Spain, YAS, exhibition

SEDE LOCATION

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Val de Seine, París, Francia

Arquitecto Architect

Jesús Donaire García de la Mora

Diagrama de Montaje
Mounting Diagram

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO ITINERANTE

Diseño de la Exposición Jóvenes Arquitectos de España, JAE

Design for the Young Architects of Spain, YAS, exhibition

SEDE LOCATION

Real Academia de España en Roma, Italia

Arquitecto Architect

Jesús Donaire García de la Mora

Diagrama de Montaje
Mounting Diagram

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO ITINERANTE

Diseño de la Exposición Jóvenes Arquitectos de España, JAE

Design for the Young Architects of Spain, YAS, exhibition

SEDE LOCATION

Instituto Cervantes de Chicago, Chicago, IL, EEUU

Arquitecto Architect

Jesús Donaire García de la Mora

Diagrama de Montaje
Mounting Diagram

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO ITINERANTE

Diseño de la Exposición Jóvenes Arquitectos de España, JAE

Design for the Young Architects of Spain, YAS, exhibition

SEDE LOCATION

Sede Central del American Institute of Architects, Washington, DC, EEUU

Arquitecto Architect

Jesús Donaire García de la Mora

Kenneth Frampton inaugurando la exposición
Kenneth Frampton opening the exhibition

Kenneth Frampton & Lorenzo Milá

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO ITINERANTE

Diseño de la Exposición Jóvenes Arquitectos de España, JAE

Design for the Young Architects of Spain, YAS, exhibition

SEDE LOCATION

The Latino Cultural Center, Dallas, TX, EEUU

Arquitecto Architect

Jesús Donaire García de la Mora

Diagrama de Montaje
Mounting Diagram

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO ITINERANTE

Diseño de la Exposición Jóvenes Arquitectos de España, JAE

Design for the Young Architects of Spain, YAS, exhibition

SEDE LOCATION

The Gerald D. Hines College of Architecture, Houston University, Houston, TX, EEUU

Arquitecto Architect

Jesús Donaire García de la Mora

Carlos Jiménez inaugurando la exposición
Carlos Jiménez opening the exhibition

Diagrama de Montaje
Mounting Diagram

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO ITINERANTE

Diseño de la Exposición Jóvenes Arquitectos de España, JAE

Design for the Young Architects of Spain, YAS, exhibition

SEDE LOCATION

AAP Architecture, Art and Planning, Cornell University, Ithaca, NY, EEUU

Arquitecto Architect

Jesús Donaire García de la Mora

